

O assassinato de Marielle Franco e os algoritmos racistas: dimensões aplicadas da teoria crítica da organização do conhecimento

Gustavo Silva Saldanha¹, Franciéle Carneiro Garcês da Silva², Graziela Santos Lima³, Dirnéle Carneiro Garcês⁴ y Natália Lima Romeiro⁵

¹ ORCID [0000-0002-7679-8552](https://orcid.org/0000-0002-7679-8552). IBICT ; UNIRIO, Rio de Janeiro, Brasil.
gustavosalदानha@ibict.br

² ORCID [0000-0002-2828-416X](https://orcid.org/0000-0002-2828-416X). PPGCI UNESP, São Paulo, Brasil.
graziela.dsl@gmail.com

³ ORCID [0000-0003-3861-2937](https://orcid.org/0000-0003-3861-2937). PPGCI IBICT UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil.
francigarces@yahoo.com.br

⁴ ORCID [0000-0002-3061-9352](https://orcid.org/0000-0002-3061-9352). UFSC, PPGCIN Florianópolis, Brasil.
dirnele.garcez@yahoo.com.br

⁵ ORCID [0000-0002-6274-4836](https://orcid.org/0000-0002-6274-4836). PPGCI IBICT UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil.
ntromeiro91@gmail.com

Resumen. Com foco em uma teoria crítica da organização do conhecimento em construção, desdobrando os estudos como os de Martínez-Ávila, Daniel; Semidao, R.; Ferreira, M. (2016) e Olson (2006), o foco empírico da pesquisa está ligado aos comentários produzidos após o assassinato da vereadora do município do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018. Nesse decurso, sob a via do que temos trabalhado sob a noção de organização ordinária dos saberes socialmente oprimidos (O²S²O), procuramos aprofundar os estudos já realizados (Saldanha, Silva, Lima, Garcês, Romeiro, 2018) no território do corpus metainformacional produzido sobre o crime, com foco na presença política feminina de Marielle.

Palabras clave: Teoria crítica da organização do conhecimento. Marielle Franco – Brasil. Política - Brasil. Algoritmo racista.

Abstract. Focused on a critical theory of knowledge organization under construction, unfolding studies such as those by Martínez-Ávila, Daniel; Semidao, R. ; Ferreira, M. (2016) and Olson (2006), the empirical focus of the research is linked to the comments produced after the murder of city councilor in Rio de Janeiro, Marielle Franco, and driver Anderson Gomes, in March 2018. In this in the course of what we have been working under the notion of ordinary organization of socially oppressed knowledge (O²S²O), we seek to deepen the studies already carried out (Saldanha, Silva, Lima, Garcês, Romeiro, 2018) in the territory of the produced meta-informational corpus on crime, focusing on Marielle's female political presence.

Keywords: Critical theory of knowledge organization. Marielle Franco - Brazil. Politics - Brazil. Racist algorithm.

1 Introdução: algoritmos, racismo e a teoria crítica da organização do conhecimento

Conforme o pesquisador francês Ertzcheid (2018), a construção do movimento social *Les Giletes Jaunes* na França, a partir de 2018, tem uma relação fortíssima com o Facebook. O olhar sobre essa produção digital paralela à atuação do movimento nas ruas demonstra que o vocabulário utilizado nas páginas da rede social aponta para a presença de distintos dilemas sociais. Em outros termos, para se posicionar contra o movimento, um grupo social se utiliza da barbárie do racismo de classe como argumento. O pesquisador aponta especificamente para o estudo preliminar dos colegas franceses Brigitte Sebbah, Natacha Souillard, Laurent Thiong-Kay, Nikos Smyrniaios (2018). A pesquisa partiu de uma revisão da produção de comentários e de redes sociais sobre o movimento social.

Com foco em uma teoria crítica da organização do conhecimento em construção, desdobrando os estudos como os de Martínez-Ávila, Daniel; Semidao, R.; Ferreira, M. (2016) e Olson (2006), o foco empírico da pesquisa está ligado aos comentários produzidos após o assassinado da vereadora do município do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018. Nesse decurso, sob a via do que temos trabalhado sob a noção de organização ordinária dos saberes socialmente oprimidos (O²S²O), procuramos aprofundar os estudos já realizados (Saldanha, Silva, Lima, Garcês, Romeiro, 2018) no território do corpus metainformacional produzido sobre o crime, com foco na presença política feminina de Marielle.

A pesquisa dialoga com o questionamento do poder da linguagem e do papel da organização do conhecimento na produção contemporânea dos vocabulários do mal. Assim como Capurro (2019), a aproximação ao pensamento da filósofa Hannah Arendt (1999, 2007), no tocante à reflexão sobre o mal em expansão na sociedade e suas formas (no nosso caso, estruturalmente oriundas da e orientadas para a linguagem) de banalização. Para essa etapa atual da pesquisa, discutimos a condição da cidadania na globalidade mundial digital e o dilema (também ele essencialmente linguístico) dos algoritmos, bem como o poder de um *ethos* robótico que interessa sobremaneira a reflexão crítica da organização do conhecimento.

2 Os algoritmos racistas e a ética dos robôs

A continuación se ofrecen ejemplos de presentación de tablas y de figuras e ilustraciones. Todas ellas deben ir numeradas secuencialmente. “La fonction du chercheur est alors de dévoiler les mécanismes d’invisibilisation de ces contraintes – dont l’exemple principal est la rhétorique de « l’algorithme ».” (Casilli, 2017)

Como lembra Capurro (2017), em sua discussão sobre a cidadania global digital, o mundo da *web*, mesmo atravessando fronteiras nacionais, não é um isolado do mundo

social amplo, mas parte dele. Diante disso, a cidadania global digital inverte as ideias do Iluminismo sobre a condição cidadã. O perigo da homogeneização da população mundial não está apenas em seu controle e manipulação, mas na exclusão de diferentes grupos e no desrespeito às diferenças culturais, histórias individuais e contingências que são a base da singularidade e da riqueza dos indivíduos e sociedades humanas. A distopia oposta a tal é o mútuo isolamento político, econômico ou cultural de indivíduos e sociedades, bem como seu desrespeito a qualquer tipo de responsabilidade pelo bem-estar comum e pela sustentabilidade do mundo físico e digital.

Essa homogeneização é dada cada vez mais pela ação e pelo poder em expansão dos algoritmos. A vida social é cada vez mais governada por algoritmos. Mas o que é um algoritmo?, indaga Capurro (2019). Trata-se na visão do filósofo de uma ferramenta digital para ajudar a encontrar soluções para problemas. As empresas de tecnologia da informação criaram poderosos algoritmos que permitem pesquisas personalizadas, criando perfis individuais e sociais que são uma base não apenas para a economia digital, mas também para processos políticos e sociais, local e globalmente. Os algoritmos, lembra Capurro (2019), estão no centro de todos os tipos de processos sociais, técnicas industriais e rotinas cotidianas. É nesse contexto que nos perguntamos sobre o papel dos algoritmos e do mal, elemento que será verificado pelas lentes da organização do conhecimento em corpora disponíveis na web, como o caso Marielle Franco e dos Gilets Jaunes.

No plano da banalização do mal apontada por Arendt (1999), podemos identificar a relevância dos questionamentos de Ertzcheid (2017). Ao se perguntar se “são os algoritmos racistas”, o pesquisador francês não tem dúvidas: os motores de busca online apresentam os piores e mais cruéis estereótipos racistas e de incitação ao ódio. O autor nos lembra que em 2016 a empresa Google completou seus 18 anos, o que inspirou uma reflexão sobre a “maturidade” da instituição, dado seu poder no mundo. Estaria uma empresa com tamanha influência moral no contexto internacional capaz de responder pelos seus atos? O contexto ético em crise na *web* e os riscos de uma moral robótica (ressuscitando os mitos da neutralidade das ferramentas lógicas) estão em cena.

Ertzcheid (2017) dá como exemplo, agora no cerne dos questionamentos arendtiano, uma busca como “o holocausto realmente existiu?” na plataforma Google. O resultado apresenta inúmeros resultados, fundados, no entanto, em um discurso oriundo de páginas neonazistas. Esta é uma resposta lógica, que parte de uma mínima condição de compreensão política. Porém o sistema “não é capaz” de afirmar isso, dado que seu compromisso (e sua pretensa “imaturidade”) tem como foco o lucro, e não a discussão. A questão para o autor está ligada a um princípio de “viés cognitivo” (*bias cognitive*) transposto para o viés algorítmico (*bias algorithmiques*).

Quando formulamos uma pergunta ao Google, estamos já em um território mental projetando uma resposta que desejaríamos confirmar (através de um sim ou não, e não de uma busca por compreensão). O estudo empírico de Ertzcheid (2017) demonstra que entre Google e Wikipédia avançamos para o abismo da barbárie através da linguagem. O poder dos algoritmos é influenciado, pois, pela ambição das

plataformas, independentemente do mal que circula no conteúdo. A conclusão do autor é que estamos desamparados diante dos desvios dos algoritmos.

Sabemos que os algoritmos não são racistas enquanto formas autônomas; racistas são seus criadores e usuários; e é, pois, por essa razão, que racistas se constituem os algoritmos, sendo a *web* um território de conhecimento tomado por contextos de manipulação, via linguagem, de estruturas de poder e de formas de propagação do mal.

3 Marielle Franco: da luta de uma mulher à barbárie

“Lugar de mulher é onde ela quiser.” (Franco, 2016)

Marielle Francisco da Silva (mais conhecida como Marielle Franco) aponta, no parágrafo final dos agradecimentos de sua dissertação, sobre o fato de ser uma mulher negra oriunda da favela da Maré, localizada no Rio de Janeiro. Intitulada “UPP – A Redução da Favela a Três Letras: uma Análise da Política de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro”, a dissertação de Marielle Franco, defendida em 2014, no Programa de Pós-Graduação em Administração da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo da Universidade Federal Fluminense, busca demonstrar “as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), enquanto política de segurança pública adotada no estado do Rio de Janeiro, reforçam o modelo de Estado Penal” (FRANCO, 2014, p. 11).

Marielle Franco trabalhou dez anos como assessora parlamentar, e no ano de 2016, foi eleita como vereadora pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), pela coligação “Mudar é possível”. Ela foi eleita com 46.502 votos, sendo a quinta mais votada na cidade do Rio de Janeiro. A vereadora conquistou não só votos de pessoas oriundas das classes menos privilegiadas, mas também obteve mais de 250 votos de acadêmicos e professores (SARAIVA, 2018).

No dia 14 de março de 2018, aos 38 anos Marielle Franco foi executada! Seu veículo foi atingido por 13 tiros. Ela e o motorista, Anderson Pedro Gomes, morreram no local dos disparos. Em entrevista a um telejornal, a companheira de Marielle, Monica Tereza Benício, contou sobre os doze anos de relacionamento, incluindo o preconceito em relação à vivência homoafetiva, bem como da carreira da vereadora e de seu ativismo por diversas causas, entre elas, a defesa dos direitos LGBTQI+ (Saldanha, Silva, Lima, Garcês, Romeiro, 2018)

4 O assassinato de Marielle Franco e o vocabulário do ódio em marcha acelerada

An ethics of algorithms deals with making this difference theoretically and practically between who and what we are by resisting the tendency to confuse or even to identify ourselves

(our selves) with masks that we give to ourselves or others give to us. (Capurro, 2019)

A partir do contexto do assassinato, direcionamos nosso olhar científico para a produção discursiva sobre Marielle Franco. A coleta de dados cumpriu as seguintes etapas: a) busca da Página do Portal G1 - O Portal de Notícias das Organizações Globo no *Facebook*; b) procura de Notícias de Marielle Franco; c) seleção de notícia do Domingo, após apresentação da reportagem sobre Marielle e familiares no jornal dominical; d) seleção a notícia do dia 18 de março de 2018, publicada às 22:03 minutos (após a reportagem ter sido apresentada no Jornal). Ao total, esta notícia obteve mais 11 mil reações e 809 compartilhamentos até o dia 23/03/2018, às 23 horas e 54 minutos. A partir dela, foram selecionados os comentários mais relevantes (critérios de relevância do algoritmo do *Facebook* no período de coleta a partir de perfil pessoal), segundo o próprio *Facebook*. Por fim, foram mapeados 406 (quatrocentos e seis) comentários. (Saldanha, Silva, Lima, Garcês, Romeiro, 2018)

O percurso nos permitiu demonstrar o panorama crítico das abordagens *folk* e a necessidade de construção de um olhar fundado na revisão constantes dos posicionamentos éticos de construção de linguagens e de sua reprodução na e para *web*. Trata-se de perceber como se efetiva um vocabulário que, dentro de um discurso de natureza transparente da ciência, seria tomado como alheio e inofensivo, mas que se estabelece justamente na contramão das construções sociais e do papel democrático das lutas políticas. (Saldanha, Silva, Lima, Garcês, Romeiro, 2018)

Para o desenvolvimento da pesquisa, as categorias crítico-discursivas adotadas como lentes para reconhecer e problematizar o desenvolvimento do discurso do mal no caso do assassinato do crime, com ênfase do caráter político do fato, sendo este o motivo da centralidade da mesma na pesquisa. São elas: a metáfora, a ordinariade, a desclassificação, a luta “das” classes.

O conceito de metáfora se torna a centralidade de uma perspectiva sociocultural para a compreensão dos saberes que transversalizam a sociedade, a partir dos estudos sobre significantes e significados da teoria barroca de Emanuele Tesauro (1670), atendendo-se para, na atualidade, os estudos metodológicos e teóricos, por exemplo, em Evelyn Orrico (2001) e Fábio Pinho (2014).

A ordinariade: pelo léxico wittgensteiniano - o “segundo” Wittgenstein (1979) - a via de uma língua ordinária responde pelo reconhecimento da construção social da realidade pela linguagem tecida em cada comunidade falante, em diálogo com os trabalhos iniciais de Bernd Frohmann (1990) sobre a indexação o potencial de percepção de concepções de mundo distintas sendo tecidas a partir da linguagem ordinária.

A desclassificação: sob o desenvolvimento de um olhar desconstrucionista de García Gutiérrez (2011), encontramos a dinâmica de problematização crítica dos atos classificatórios; retomando uma teoria logológica (que toma o discurso como centralidade), com foco nos tropos, na percepção as condições dramáticas de constituição das classificações nas extremidades das fraturas sociais.

A luta “das” classes: sob uma configuração dialética da análise crítica do desenvolvimento da OC, a luta das classes remonta um marxismo de fundo linguístico, que encontra Bakhtin sob a via da filosofia da linguagem, Pierre Bourdieu (2008) sob a via sociológica, e Robert Estivals (1978, 1990), sob a perspectiva do marxismo esquematista. Essa luta é reconhecida como o conjunto de forças que interagem, na linguagem, para a manutenção das práticas de opressão e a anulação das diferenças, representadas como anomalias da vida social. Essas condicionantes materiais da existência são multiplicadas na linguagem – ou seja, nas classes que isolam e extinguem nomes, coisas e pessoas nas classificações -, constituindo muralhas simbólicas mais eficazes do que a própria demarcação das fronteiras entre classes.

A arbitrariedade: que consiste na escolha “natural” de todo sistema de organização do conhecimento, ou seja, todo sistema é arbitrário na medida que estabelece uma estrutura hierarquizada que reproduz a vida social em suas distinções e as reforça. No caso da teoria dos tesouros, tal condição aparece, por exemplo, tanto na escolha e exclusão de termos, como nas modalidades de estruturação dos termos gerais e termos específicos. (saldanha et al, 2018)

A produção dos comentários no corpus coletado revela a intensa construção do discurso de ódio, a produção de notícias falsas sobre a trajetória de vida e a atuação política de Marielle Franco, o ataque às diferenças políticas, a profusão de injúrias contras diferentes classes e movimentos sociais (a luta do movimento negro, dos movimentos de descriminalização das drogas, a luta pela perspectiva social de desenvolvimento governamental), sintetizados na tentativa de desconstrução da pauta da Declaração dos Direitos Humanos (ONU, 1949). A corpus demonstra ainda o papel de robôs na reprodução massiva de desinformação, junto da desconstrução de quaisquer preceitos da cidadania (dentro ou fora da *web*).

Os efeitos discutidos do corpus levam-nos ao posicionamento de três categorias fundacionais do papel político da OC via abordagem de uma leitura da ordinariade da organização dos saberes oprimidos: crítica, denúncia e memória. (Saldanha, Silva, Lima, Garcês, Romeiro, 2018). No entanto, igualmente, para além dessas categorias, o foco do desenvolvimento das teorias críticas em OC recai aqui sobre o dilema de uma cidadania global digital e o mal representado por e para os algoritmos, máquinas de reprodução dos caminhos que nos distanciam das condições mínimas da dignidade humana.

5 Considerações críticas: o longo e contínuo assassinato de Marielle Franco

“Algorithms know nothing about hesitation. In fact, they know nothing at all and they do not learn. They are heteronomous. They are not played by the world, but by human

designers and users. The question about who we are is about the being of the who.” (Capurro, 2019)

“Ela desatinou / Desatou nós” (Strassacapa, 2016)

A pesquisa, sob a construção teórica aberta de uma organização ordinária dos saberes socialmente oprimidos colocou em ênfase o papel de denúncia que a organização do conhecimento, através de suas teorias e métodos, pode desenvolver. Através do estudo qualitativo da produção do discurso de ódio sobre a vereadora assassinada Marielle Franco, percebemos o risco de um vocabulário do mal a caminho passível de influenciar e alterar linguagens documentárias, sob o viés da barbárie.

Junto ao pensamento capurriano (Capurro, 2017), procuramos ferramentas críticas, como a organização do conhecimento, para, na era digital, lutar por um ethos transcultural com componentes democráticos que promova ativamente a experiência intercultural e um tratado internacional para o mundo cibernético no qual, seguindo a proposta de Kant, as diferentes partes interessadas concordam livremente. As ferramentas da OC permitem a análise e a promoção de diferenças culturais que subjazem implícita ou explicitamente as regras alfandegárias e comportamentais no país físico e no mundo digital.

O caso Marielle é emblemático neste sentido, dado que não bastasse a crueldade envolvida em todo o processo, percebe-se que seu assassinato é longo e contínuo, influenciado por uma robótica do mal e pela contínua manipulação algorítmica. O caso revela justamente a dinâmica trágica dos modos de produção, organização, representação do conhecimento na *web* e o papel da constituição das teorias críticas da organização do conhecimento.

Referencias

- Arendt, Hannah. (1999). *Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal*. São Paulo: Cia das Letras.
- Arendt, Hannah. (2007). *A condição Humana*. Rio de Janeiro: Forense universitária.
- Bakhtin, Mikhail. *Marxismo e filosofia da linguagem*. São Paulo: Hucitec, 2006.
- Bourdieu, Pierre. *A Economia das trocas linguísticas: o que falar quer dizer*. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2008.
- Butler, Judith. Performatividad, precariedad y políticas sexuales. *AIBR*. Revista de Antropología Iberoamericana, v. 4, n. 3, 2009.
- Capurro, Rafael. (2019). Enculturating Algorithms. In: Proceedings of the International Conference: Artificial Intelligence & Regulation, LUISS, Rome.
- Capurro, Rafael. (2017). Citizenship in the Digital Age. In: Toni Samek and Lynette Shultz (eds.): *Information Ethics, Globalization and Citizenship*. Essays on Ideas to Praxis. Jefferson NC: McFarland. 11-39.

- Casilli, Antonio. (2017). Préface. In.: Ertzcheid, Olivier. *L'appétit des géants* : pouvoir des algorithmes, ambitions des plateformes. Paris: C&F éditions.
- Eco, Umberto. *Semiótica e filosofia da linguagem*. Lisboa: Instituto Piaget, 1984.
- Ertzcheid, Olivier. (2017). *L'appétit des géants* : pouvoir des algorithmes, ambitions des plateformes. Paris: C&F éditions.
- Ertzcheid, Olivier. (2018). #giletsjaunes : de l'algorithme des pauvres gens à l'internet des familles modestes. 30 novembre 2018. Disponible en : https://www.affordance.info/mon_weblog/2018/11/gilets-jaunes-internet-familles-modestes-facebook.html. Accès en: 02 jan. 2019.
- Estivals, Robert. Les langages et leurs interrelations: quelques axes pour une théorie sémiologique de la communication. *Revue de Bibliologie: schéma et schématisation*, n. 33, p. 8-16, 1990.
- Estivals, Robert. Luttés de classe et schématisation. *Schéma et schématisation*, n. 9, p. 5-10, 1978.
- Franco, Marielle. (2018). Aos bastardos da PUC-Rio, com carinho. In: ANTENORE, Armando. Aos bastardos da PUC-Rio, com carinho. *Folha de São Paulo*, 17 mar. 2018. Disponível em: <<http://piaui.folha.uol.com.br/aos-bastardos-da-puc-com-carinho/>>. Acesso em: 03 jun. 2018.
- Franco, Marielle. (2014). *UPP – A Redução da Favela a Três Letras: uma Análise da Política de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro*. 2014. 136 p. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Federal Fluminense. Niterói, RJ.
- Frohmann, Bernd. Rules of indexing: a critique of mentalism in information retrieval theory. *Journal of Documentation*, v. 46, n. 2, jun. 1990.
- García Gutiérrez, Antonio. Desclassification in Knowledge Organization: a post-epistemological essay. *Transformação*, Campinas, v.23, n.1, p. 5-14, jan./abr., 2011.
- García Gutiérrez, Antonio. La organización del conocimiento desde la perspectiva poscolonial: itinerarios de la para consistencia. *Perspectivas em Ciência da Informação*, v.18, n.4, p. 93-111, out./dez. 2013.
- ONU. Declaração universal dos direitos humanos. Paris: ONU, 1949.
- Orrico, E.G.D. *Binômio Linguística - Ciência da Informação*: abordagem teórica para elaboração de metafiltro de recuperação da informação. 2001. 206 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia / Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2001.
- Martínez-Ávila, Daniel; Semidao, R.; Ferreira, M. (2016). Methodological Aspects of Critical Theories in Knowledge Organization. *Knowledge Organization*, v. 43, p. 118-125.

- Olson, H. A. (2006). Codes, costs, and critiques: The organization of information in *Library Quarterly*, 1931-2004. *Library Quarterly*. 76(1): 19-35.
- Pinho, Fabio A. Metafiltro para controle terminológico de metáforas no domínio da homossexualidade masculina. *Ci. Inf.*, Brasília, DF, v. 41 n. 1, p.120-133, jan./abr., 2014.
- Saldanha, G. S. Sobre a O²S²O, de Tesouro à Bourdieu: linguagem simbólica e a organização ordinária dos saberes socialmente oprimidos. In: Lucas, Elaine R. de O.; Silveira, Murilo A. A. da. *A Ciência da informação encontra Pierre Bourdieu*. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2017.
- Saldanha, Gustavo Silva; Silva, Franciéle Carneiro Garcês da; Lima, Graziela Santos; Garcês, Dirnéle Carneiro; Romeiro, Nathalia Lima. (2018). Quem matou Marielle? Organização do conhecimento e os caminhos do tesouro do mal. Enancib 2018. *Anais...* Londrina: UEL. p. 1-20.
- Saraiva, Jacqueline. (2018). Saiba quem era Marielle Franco, vereadora assassinada a tiros no Rio. *Em.com.br*. 15 mar. 2018. Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/03/15/interna_politica,944288/saiba-quem-era-marielle-franco-vereadora-assassinada-a-tiros-no-rio.shtml>. Acesso em: 01 jul. 2018.
- Sebbah, Brigitte; Souillard, Natacha; Thiong-Kay, Laurent; Smyrniaos, Nikos. (2018). *Les gilets jaunes, des cadres médiatiques aux paroles citoyennes*. Rapport de recherche préliminaire. 26 novembre 2018. Disponible : <https://pt.scribd.com/document/394250648/Rapport-Gilets-Jaunes>. Accès en: 02 jan. 2019.
- Strassacapa, Juliana. (2016). Triste, louca ou má. *Francisco El Hombre* (Álbum).
- Tesouro, Emanuele. *Il canocchiale aristotelico*. Turim, 1670.
- Vignaux, Georges. *O demônio da classificação*. Lisboa: Instituto Piaget, 2000.